

УДК: 339.27

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАЙМУРАТОВ АБДИМИТАЛИП АБДИЛЛАЕВИЧ

кандидат экономических наук доцент, Ошский Технологический Университет.
Кыргызская Республика, г.Ош.

МЫРЗАЕВА БАКТЫГУЛ РАХМАНАЛИЕВНА

Магистрантка, 2-курса. Ошского Технологического Университета. Кыргызская Республика, г.Ош.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования посредством налогов и влияние налогообложения на экономику и социальный сектор, а также механизм перераспределения денежных доходов государства. В данной статье раскрывается процесс реформирования налоговой системы и ее адаптация к рыночным условиям хозяйствования. Обоснована необходимость этого процесса, вскрыты основные причины и проблемы проведения радикальных изменений для становления современной налоговой системы.

Ключевые слова: налог, рыночная экономика, налоговая система, государственная поддержка, государственное регулирование, бюджет, фискальная политика.

Введение

В современных условиях необходимы новые подходы макроэкономического регулирования финансово-кредитного механизма. В этой связи выявление конструктивных подходов в регулировании финансового механизма за рубежом, адекватных современной экономике Кыргызстана, ориентирующейся на рынок, имеет особую важность и актуальность.

Налоговый кодекс успешно работает и характеризуется многими зарубежными экспертами, как в высшей степени прогрессивный. Тем не менее, изменения в экономической жизни республики требуют внесения отдельных поправок в этот Закон.

С целью облегчения налогового бремени в республике предложено рассмотреть и в перспективе внести следующие изменения в законодательство:

- введение единой системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства;
- постепенная отмена ряда нерыночных налогов;
- совершенствование администрирования налогов;
- отказ от предоставления льгот отдельным хозяйствующим субъектам, что позволяет реализовать принцип справедливости;
- стимулирование инвестиций;
- выравнивание ставок акцизного налога как на производимые, так и ввозимые подакцизные товары;
- приведение ставок земельного налога в соответствие с фактической стоимостью земли;
- улучшение информированности налогоплательщиков [4].

Влияние налогов на процесс воспроизводства осуществляется в ходе налогового регулирования и представляет собой систему особых мероприятий в области налогообложения, направленных на вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с принятой правительством концепцией экономического роста. Налоговое регулирование охватывает не только отдельные отрасли и сферы влияния, но и всю экономику во всем многообразии ее форм.

В мировой практике известны следующие наиболее распространенные методы налогового регулирования: изменение массы налоговых поступлений; замена одних форм или

способов обложения другими; дифференциация ставок налогов; изменение налоговых льгот и скидок (в частности, полное или частичное освобождение от налогов, отсрочка платежа или аннулирование задолженности и возврат ранее уплаченных сумм); изменение сфер распространения налогов и др.

Основные принципы налогообложения и направления налоговой политики находят свое воплощение в действующей налоговой системе. Ее состав и структура в каждой стране индивидуальны. К числу наиболее распространенных и общепризнанных видов налогов относятся: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль юридических лиц, налоги на капитал, налоги на дивиденды, налог на операции с ценными бумагами, налог на имущество, таможенные пошлины, акцизы и подоходный налог с населения.

С помощью этих инструментов в какой-то мере государство может регулировать и проводить равновесие в экономической системе. Прогрессивное налогообложение заключается в том, что средняя ставка налога повышается по мере возрастания дохода. Этот налог предполагает большую абсолютную сумму и значительную долю взимаемого дохода по мере его роста. Что касается регрессивного налогообложения, то в этом случае средняя ставка понижается по мере роста дохода. Прямые налоги непосредственно платятся субъектом налога. Прямые налоги прямо пропорциональны платежеспособности. Косвенные налоги - это налоги на определенные товары и услуги, они взимаются через надбавку к цене. Основными источниками налоговых доходов являются доходы, товары и капитал.

Налоги на доход: - юридических лиц - физических лиц

Налоги на товар: -НДС

- акциз -таможенные пошлины

Налоги на капитал:

- с наследства - на дарение - на имущество - на землю

-на продажу ценных бумаг

В Кыргызстане активная налоговая политика, по сути, только начинает закладываться.

Налоговая политика в Кыргызстане в современных условиях базируется на принятых основных законах, в частности: закон «О подоходном налоге с населения», Закон «О подоходном налоге с предприятий», указ Президента «О государственной налоговой службе в Кыргызской Республике», а также законах, регламентирующих порядок взимания налога на добавленную стоимость, акцизы и т. д. Проводимую на основе этих законов налоговую реформу следует рассматривать в контексте общей экономической реформы, исходить не только из задач дня сегодняшнего, но видеть, каковы будут ее последствия, насколько будет эта налоговая реформа работать на формирование цивилизованного рынка. Все меры в области налоговой реформы направлены на поиск новых методов и подходов к регулированию экономики [4].

В соответствии с Законом «Об основах бюджетного права в Кыргызской Республике», общегосударственными являются налоги, ставки которых, объекты и субъекты налогообложения, а также методы сбора определяются Налоговым Кодексом Кыргызской Республики и взимаются на всей ее территории. К общегосударственным налогам и другим доходам относятся:

а) налог на прибыль юридических лиц независимо от форм собственности;

б) акцизный налог на внутреннюю (местную) продукцию;

в) подоходный налог с физических лиц;

г) другие общегосударственные налоги и платежи, установленные в законодательном порядке.

Необходимо отметить, что общегосударственные налоги поступают как в республиканский, так и в местные бюджеты. Распределение поступления общегосударственных налогов между республиканскими и местными бюджетами устанавливается ежегодным Законом о республиканском бюджете.

Формирование доходной части республиканского бюджета на 2024 год осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития республики, на основе действующего законодательства Кыргызской Республики и параметров доходной части бюджета Основных направлений фискальной политики на 2024-2028 годы. Также при формировании учитывались динамика поступлений за прошлые годы, оценка поступления доходов в 2023 году и предложения администраторов ресурсов бюджета.

Доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2024 году утверждены в сумме 378 405,6 млн сомов, или 30,1 % к ВВП. В сравнении с фактическими показателями предыдущего года, доходы республиканского бюджета увеличатся на 5,8 % или на 20 659,5 млн сомов.

Рисунок 1.
Динамика поступлений доходов республиканского бюджета за 2020-2024 годы

Основную долю поступлений доходов республиканского бюджета, порядка 84%, составляют налоговые доходы. В 2024 году поступление налоговых доходов прогнозируется в сумме 318 345,2 млн сомов (25,3 % к ВВП).

Структура доходов республиканского бюджета 2020-2024 годы (млрд. сом) Рисунок 2.

Таблица 1

Динамика основных налогов республиканского бюджета за 2020-2024 годы.

	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 факт	2024 бюджет
Налоговые доходы	91 860,9	132 135,5	203 432,0	266 082,9	318 345,2
Налог на прибыль	4 926,3	7 759,4	18 002,5	17 654,6	20 373,2
Налог на валовой доход Кумтор	9 618,7	8 030,3	10 580,6	10 206,3	11 509,1
НДС	39 461,2	63 634,4	107 616,2	144 795,0	181 791,6
Налог с продаж	2 836,6	4 929,6	6 435,6	19 224,6	24 380,2
Акцизный налог	8 993,9	11 370,7	11 743,4	17 424,9	17 665,0
Налоги за пользование недрами	2 072,1	3 033,0	3 958,3	4 558,8	5 646,5
Налоги на международную торговлю и операции	17 306,6	22 917,6	17 907,2	28 356,3	26 131,0
Прочие налоги	6 645,5	10 460,5	27 188,2	23 862,4	30 848,6

Неналоговые доходы республиканского бюджета утверждены в 2024 году в сумме – 42 124,6 млн сомов (3,3 % к ВВП), полученные официальные трансферты – 17 935,7 млн сомов (1,4 % к ВВП).

Ныне действующая в Кыргызской Республике налоговая система, весьма противоречива и страдает рядом принципиальных изъянов, каждый из которых подлежит анализу, необходимому для обоснования соответствующих реформационных мер.

В современных условиях налоговая система Кыргызской Республики сталкивается с рядом проблем, которые мешают её эффективности и справедливости:

1. Высокая доля теневой экономики – значительная часть бизнеса работает без официальной регистрации или скрывает реальные доходы, что сокращает налоговые поступления.

2. Недостаточная цифровизация и автоматизация – хотя процессы постепенно переводятся в электронный формат, остаются проблемы с интеграцией информационных систем, доступом в регионах и цифровой грамотностью налогоплательщиков.

3. Сложность налогового администрирования – предприниматели часто жалуются на запутанные процедуры, избыточную отчётность и высокие административные издержки.

4. Коррупционные риски – отдельные налоговые проверки и взаимодействие с чиновниками создают условия для коррупции и неформальных платежей.

5. Ограниченность налоговой базы – налоги во многом собираются с малого и среднего бизнеса, тогда как крупные компании и часть транснациональных корпораций оптимизируют налогообложение.

6. Неравномерная нагрузка на налогоплательщиков – в условиях слабого контроля часть плательщиков несёт чрезмерную нагрузку, тогда как другие уклоняются.

7. Недостаток стимулирующих механизмов – система не всегда мотивирует бизнес к инвестициям, инновациям и официальной деятельности.

8. Зависимость от внешнеэкономических факторов – значительные доходы бюджета формируются за счёт таможенных сборов, что делает систему уязвимой к колебаниям внешней торговли.

Действующий механизм налогообложения прибыли (доходов) юридических лиц в республике требует совершенствования. Не решены окончательно вопросы оптимизации налоговых ставок, состава и целевой направленности системы налоговых льгот.

Основные наиболее целесообразные направления налогообложения юридических лиц:

- расчеты оптимизации ставок налога на прибыль;

- сокращение налоговых льгот социального характера за счет увеличения трансфертных платежей и их использование по целевому, адресному направлению физическим и юридическим лицам, нуждающимся в материальной поддержке;

- обеспечение сбалансированности механизма налогового регулирования при проведении экспортно-импортной политики;

- перестройка налогового механизма, переход от обложения прибыли и сверхнормативной заработной платы к налогу на валовой доход юридических лиц.

Так же, как и в других проблемах, в проблеме структуры налогообложения существуют компромиссы, которые соответствуют положению и условиям на рынке. Здесь можно отметить, что современные налоговые системы - это компромисс. По мнению немецкого экономиста Хайнца Халлера, идеальной налоговой системой считается в том случае, когда «в государстве действует один главный налог, сопровождаемый системой спутников - незначительных по весу налогов, но необходимых для заполнения пробелов, неизбежно оставляемых главным налогом» [3].

Так, существуют регрессивное и прогрессивное налогообложение, прямые и косвенные налоги. Экономист Манчестерского университета Давид Уолкер утверждает, что чем выше в общей сумме доля прямых налогов, тем более социальный характер носят финансы.

В налоговой системе Кыргызстана в условиях цифровизации есть как положительные сдвиги (электронные сервисы, онлайн-кассы, ЕНС и др.), так и заметные недостатки, которые тормозят эффективность:

1. Недостаточная интеграция систем– налоговые базы данных, таможня, банки и другие госорганы не всегда связаны между собой, из-за чего сохраняются «окна» для уклонения.

2. Сложность для малого бизнеса– цифровые инструменты (онлайн-кассы, ЭСФ, электронная отчетность) требуют навыков, оборудования и стабильного интернета, что создает нагрузку для микробизнеса и предпринимателей в регионах.

3. Низкая цифровая грамотность налогоплательщиков– не все предприниматели умеют пользоваться электронными системами, что вызывает ошибки и штрафы.

4. Технические сбои и нестабильность платформ– перебои в работе порталов (СОФТ, кабинет налогоплательщика) приводят к задержкам сдачи отчетности и штрафным санкциям.

5. Риски кибербезопасности– рост цифровых операций повышает угрозу утечек данных и мошенничества.

6. Недостаточная прозрачность алгоритмов– автоматизированные проверки и «красные зоны» для налогоплательщиков не всегда понятны бизнесу, что создает недоверие.

7. Неравномерный доступ к интернету– в сельских районах низкое качество связи мешает использовать цифровые налоговые сервисы.

8. Сопrotивление части бизнеса– отдельные предприниматели намеренно уходят от применения онлайн-касс и электронных счет-фактур, что снижает эффективность цифровизации.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что налоги являются, как и во все времена, основным источником формирования доходов бюджета государства, что их роль с каждым годом растет, и что налоги остаются, бесспорно, важным инструментом государственного регулирования в рыночной экономике. Система налогов, функционирующих в конкретном государстве, должна отражать все присущие им функции, потому что в функциях отражена экономическая сущность налога как категории. Бесспорным условием оптимальности (результативности) системы налогообложения должно быть введение таких видов налогов, которые наиболее полным образом реализовали бы свой внутренний потенциал, а именно чтобы было равновесие между объективными и субъективными факторами, влияющими на оптимизацию налогообложения. После нахождения оптимальной налоговой концепции, она должна подвергаться всесторонней оценке, выноситься на широкое публичное обсуждение, а затем корректироваться с учетом

итогов обсуждения. В конечном итоге на выборной концептуальной основе и строится новая система налогообложения или обновляется существующая.

В условиях рыночных отношений правильно установленные налоги в сочетании с финансово -кредитным механизмом, являются важным и эффективным инструментом воздействия на развитие производства, предпринимательской деятельности, инвестиционный процесс, структуру и объем хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Экономика Кыргызстана: реалии перспективы / Зулпуев С, ст. «Бюджетно-налоговая политика», Бишкек 2011 г.
2. Экономика Кыргызстана: реалии и перспективы / Досалиев Б. А. докл. «Бюджетно-налоговая политика: стратегия реформ».
3. Мусукожоев Ш. М., Меиманов К. М. Экономика Кыргызской Республики -Бишкек 1997 г.
4. Экономика Кыргызстана в последние десятилетие XX века / сост. Кочуев Т., Оторбаев К., Орузбаев А., ЦэиСР при МФ КР. - Бишкек 2012 г.
5. Кудабаяев З. И. Экономика КР и свободно-экономические зоны / нац. комитет КР -Бишкек 2012 г.
6. Материалы министерство финансов Кыргызской Республики 2014г.
7. Налоговый Кодекс Кыргызской Республии от 18 января 2022 года № 3 (Введен в действие Законом Кыргызской Республики от 18 января 2022 года № 4 с 1 января 2022 года)
8. Постановление Кабинета Министров КР № 808 от 27.12.2024 г. О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики в сфере налогообложения.